

Das rotierende Bezugssystem aus der Sicht der allgemeinen Relativitätstheorie

Harald Schröer

2018

Wir betrachten hier ein mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit $(0,0,w)$ rotierendes System. C soll die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum sein und x,y,z die bekannten Koordinaten mit t als Zeit im ruhenden System. Es soll $z=0$ gelten und τ ist die Eigenzeit des rotierenden Systems.

Bei [1] S.357,358 Aufgabe 11.2 wird mit den Gliedern der führenden Ordnung gezeigt, daß dieses Problem dann die Zentrifugal- und die Coriolis-Beschleunigung enthält. Hier sollen nun auch Glieder höherer Ordnung mit berücksichtigt werden: $w^2 \cdot (x^2 + y^2) \ll c^2$ vgl. [1] (9.1)

Der metrische Tensor zu diesem Problem lautet nach [1] S.357 (A.13):

$$G = (g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} (1 - w^2(x^2 + y^2)/c^2) & (wy/c) & (-wx/c) & 0 \\ (wy/c) & -1 & 0 & 0 \\ (-wx/c) & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Die inverse Matrix ergibt nach [1] S.357 (A.14):

$$G^{-1} = (g^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 1 & (wy/c) & (-wx/c) & 0 \\ (wy/c)(-1 + w^2y^2/c^2) & (-w^2xy/c^2) & 0 & 0 \\ (-wx/c)(-w^2xy/c^2) & (-1 + w^2x^2/c^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Folgende Ableitungen des metrischen Tensors sind ungleich Null:

$$\frac{\partial g_{00}}{\partial x} = -\frac{2w^2x}{c^2}, \quad \frac{\partial g_{00}}{\partial y} = \frac{-2w^2y}{c^2}, \quad \frac{\partial g_{01}}{\partial y} = \frac{w}{c}, \quad \frac{\partial g_{02}}{\partial x} = -\frac{w}{c}$$
$$\frac{\partial g_{10}}{\partial y} = \frac{\partial g_{01}}{\partial y}, \quad \frac{\partial g_{20}}{\partial x} = \frac{\partial g_{02}}{\partial x}$$

Zieht man nun die Bewegungsgleichungen nach [1] S.55 (11.9)

$$\frac{d^2 x^k}{d\tau^2} = - \sum_{\nu, \mu=0}^3 \Gamma_{\mu\nu}^k \cdot \left(\frac{dx^\mu}{d\tau} \right) \cdot \left(\frac{dx^\nu}{d\tau} \right) \quad x^0 = c \cdot t$$

heran, so bekommt die Differentialgleichung für die x-Komponente die folgende Gestalt:

$$\frac{d^2 x}{d\tau^2} = 2 \cdot w \cdot \left(\frac{dt}{d\tau} \right) \cdot \left(\frac{dy}{d\tau} \right) + w^2 \cdot x \cdot \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2$$

mit den Christoffelsymbolen nach der Formel (11.18) auf S.57 in [1]: $\Gamma_{02}^1 = -\frac{w}{c}$

$$\Gamma_{00}^1 = -\frac{w^2 x}{c^2}$$

Für die Differentialgleichung der y-Komponente erhält man:

$$\frac{d^2 y}{d\tau^2} = \left(1 - \frac{w^2 x^2}{c^2} \right) \cdot w^2 y \cdot \left(\frac{dt}{d\tau} \right)^2 - 2w \cdot \left(\frac{dt}{d\tau} \right) \cdot \left(\frac{dx}{d\tau} \right)$$

mit den Christoffelsymbolen: $\Gamma_{00}^2 = \frac{w^2 y}{c^2} \cdot \left(\frac{w^2 x^2}{c^2} - 1 \right)$

$$\Gamma_{01}^2 = \frac{w}{c}$$

Die Differentialgleichung für die transformierte Zeit lautet:

$$- \frac{d^2 t}{d\tau^2} = \frac{4w^2 x}{c^2} \cdot \left(\frac{dt}{d\tau} \right) \cdot \left(\frac{dx}{d\tau} \right)$$

Für die z-Komponente ergibt sich $\frac{d^2 z}{d\tau^2} = 0$ was keinen Widerspruch zu $z=0$ bedeutet.

Passende Anfangswerte für den Ort und die Geschwindigkeit können gegeben werden, sodass ein Anfangswertproblem vorliegt.

Literatur

[1] = Torsten Fließbach „Allgemeine Relativitätstheorie“ Springer Spektrum 6.Auflage 2012